

Ócio da aposentadoria: associação entre a solidão e a rede de apoio social com a depressão em pessoas idosas - estudo transversal

Júlia Brandão Vaz Cipriano ¹, Miriam Lima Mohallem ¹, Rogerio Donizeti Reis²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://10.5281/zenodo.18244244>

RESUMO:

Objetivo: Verificar se a solidão e as características da rede de apoio social apresentam associação com a depressão em idosos aposentados. **Método:** Estudo observacional, transversal e analítico. A amostra foi constituída por 144 pessoas idosas. O critério de inclusão foram: pessoas idosas aposentadas com capacidade de comunicação e cognição preservadas e o critério de exclusão foram pessoas idosas aposentadas com sinais clínicos comprometidos. Utilizou-se a Escala de solidão (UCLA-BR), Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15), Escala de Apoio Social do Medical Outcomes Study (MOS) e as variáveis sociodemográficas incluindo idade, sexo, religião, escolaridade, renda mensal, estado civil, quedas no último mês, polifarmácia, comorbidade, tempo de aposentadoria e percepção de saúde. **Resultados:** Evidenciou que níveis leves e moderados de solidão ($p < 0,001$), baixo apoio emocional ($p < 0,003$), baixo apoio afetivo ($p < 0,002$), baixa interação social positiva ($p < 0,001$), bem como os preditores presença de comorbidades ($p < 0,021$), percepção regular e ruim de saúde ($p < 0,001$), renda mensal inferior a um salário mínimo ($p < 0,022$), ser solteiro ($p < 0,041$), apresentaram associação significativa com sintomas depressivos. **Conclusão:** O estudo revelou que solidão, baixo apoio emocional, afetivo e de interação social positiva, assim como a presença de comorbidades, percepção ruim de saúde, baixa renda e ser solteiro aumentam a vulnerabilidade à depressão em idosos aposentados.

Palavras - chave: Apoio social; Depressão; Idoso; Solidão.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT